

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

1. Omonov H.T. va boshqalar. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat: 5A340605 - «Xalqaro moliya» mutaxassisligining magistrantlari uchun darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2009. – 240 b.
2. Shayakubov Sh.K. Interfaol ta'lim usullari. o'quv-uslubiy qo'llanma

**JAMIYAT VA SHAXS DIALEKTIKASI TEODOR DRAYZER
ROMANLARIDA (BAXTIQARO KERRI VA AMERIKA FOJIASI
ASARLARI MISOLIDA)**

**Soybnazarov Navrusbek Mashrabboy o'g'li,
Tayanch doktorant, Jizzax davlat pedagogika universiteti
soybnazarovnavruz@gmail.com**

Annotatsiya. Teodor Drayzer ijodi naturalistik adabiyotning muhim namunasidir. Uning *Baxtiqaro Kerri* (1900) va *Amerika fojiasi* (1925) romanlari jamiyat bosimi va shaxsiy tanlov o'rtasidagi murakkab ziddiyatlarni ifodalaydi. Ushbu tezisda mazkur romanlar Durkheimning “anomiyasi”, Veberning “temir qafas” va Simmelning pul iqtisodiyoti haqidagi nazariyalari bilan birgalikda tahlil qilinadi. Kerri shaharga ko'chib kelganida jamiyatning iste'molchilik qadriyatlarini bilan to'qnashadi, Klayd esa iqtisodiy tengsizlik va ijtimoiy bosim qurboniga aylanadi. Drayzer qahramonlari ongli erkin tanlov sub'ektlari sifatida emas, balki ijtimoiy tuzilmalarning deterministik oqibatlarini boshidan kechiruvchi shaxslar sifatida tasvirlanadi. Shu tariqa, Drayzer ijodi kapitalistik modernizatsiya sharoitida shaxsiy erkinlik va jamiyat bosimi o'rtasidagi dialektikani badiiy-estetik hamda sotsiologik asosda ochib beradi.

Kalit so'zlar: Teodor Drayzer, naturalizm, jamiyat bosimi, shaxsiy tanlov, anomiyasi, kapitalizm, axloqiy tanazzul.

Abstract. The literary oeuvre of Theodore Dreiser represents a significant example of naturalistic fiction. His novels *Sister Carrie* (1900) and *An American Tragedy* (1925) portray the complex conflicts between social pressure and individual choice. This thesis examines these works in conjunction with Durkheim's theory of “anomie,” Weber's concept of the “iron cage,” and Simmel's analysis of the money economy. Carrie, upon moving to the city, encounters the consumerist values of society, while Clyde becomes a victim of economic inequality and social constraint. Dreiser's protagonists are depicted not as fully autonomous subjects of free choice, but as individuals experiencing the deterministic consequences of social structures. In this way, Dreiser's art reveals, on both aesthetic and sociological levels, the dialectic between personal freedom and social pressure under the conditions of capitalist modernization.

Keywords: Theodore Dreiser, naturalism, social pressure, individual choice, anomie, capitalism, moral decline.

XX asr boshlarida AQSh jamiyatida kapitalizm, sanoatlashuv va iste'mol madaniyati kuchayib bordi. Bu jarayon shaxsning erkin tanlov imkoniyatlarini cheklab, uni jamiyatning ulkan iqtisodiy va ijtimoiy kuchlariga tobe qildi. Naturalistik adabiyot aynan shu muhitda shakllanib, inson taqdiri ustidan ijtimoiy

bosimning hukmronligini yoritdi. Teodor Drayzerning romanlari bu jarayonlarning eng yorqin badiiy aksidir.

Barrishga ko'ra, naturalistik adabiyot "qahramonlarning hayoti ularga tushunarli bo'lmagan, ularga qarshi turishga ojiz bo'lgan ulkan va shaxsiy bo'lmagan kuchlar tomonidan boshqarilishini tasvirlaydi" [Barrish, 2012, b. 116]. Bu ta'rif Teodor Drayzer romanlari uchun ayniqsa dolzarbdir. Chunki uning qahramonlari tashqi tomondan oddiy shaxsiy qarorlar qabul qilayotgandek ko'rinsada, aslida ular jamiyatdagi iqtisodiy va ijtimoiy tuzilmalarning bevosita ta'sirida harakat qiladilar. "Baxtiqaro Kerri" romanida Kerri shaharga kelgan ilk sahnadan boshlab iste'mol madaniyatining jozibasiga jalb qilinadi. Poyezdda ketayotganida uning tasavvurlari yangi hayot va shon-shuhrat haqidagi orzular bilan to'ladi. Ammo bu orzular o'zidan emas, balki jamiyat tomonidan shakllantirilgan "muvaffaqiyat" me'yorlaridan oziqlanadi. Kerri shahardagi ilk ishidan qoniqmay, tez orada o'zining moddiy va estetik ehtiyojlarini qondirish uchun boyroq homiylarga suyanishga majbur bo'ladi. Demak, uning "tanlovi" mustaqil qaror emas, balki iste'mol jamiyatining bosimi ostida shakllangan ehtiyojlarning ifodasidir. Drayzer tasvirida Kerri individual istaklarini amalga oshirmoqchi bo'ladi, ammo ularning shakllanish manbai ijtimoiy muhit va kapitalistik qadriyatlardan kelib chiqadi.

Xuddi shuningdek, "Amerika fojiasi" romanida Klayd Griffiths o'zining "erkin" tanlovlarini amalga oshirayotgandek ko'rinsa-da, aslida u ijtimoiy tengsizlik va korporativ kapitalizm qurboniga aylanadi. U dastlab past tabaqadagi otasining diniy va kambag'al oilaviy muhitidan chiqib ketishga intiladi, biroq bu intilish ham shaxsiy mustaqillik emas, balki jamiyat tomonidan unga yuklangan "ko'tarilish" orzusi mahsulidir. Klaydning Roberta bilan bo'lgan munosabatlari ham shu ijtimoiy bosimni ochib beradi: u Roberta bilan oila qurishni istaydi, biroq yuqori tabaqaga mansub Sandra bilan yashash orzusi ustun keladi. Bu orzuni amalga oshirish uchun qilgan tanlovi – Roberta hayotiga qasd qilish – shaxsiy erkin qaror emas, balki kapitalistik ijtimoiy tuzilmaning mafkuraviy bosimi natijasi sifatida shakllanadi. Shunday qilib, Drayzer qahramonlarining hayoti erkinlik va mustaqillikni izlashga qaratilgandek ko'rinsada, ularning harakati jamiyatning ulkan va shaxsiy bo'lmagan kuchlari tomonidan doimiy ravishda boshqariladi. Bu holat naturalistik adabiyotning markaziy tamoyillaridan biri – shaxs taqdirini belgilovchi kuchlarning determinizmga asoslangan hukmronligi – Drayzer ijodida aniq badiiy shaklga ega ekanligini ko'rsatadi.

Durkheimning anomiya nazariyasi shuni ko'rsatadiki, jamiyatdagi tezkor iqtisodiy o'sish va sanoatlashuv natijasida ijtimoiy nazorat zaiflashadi, buning oqibatida inson istaklari chegarasiz kuchga aylanib, an'anaviy me'yorlarni buzadi va tartibsizlik, ya'ni anomiya holati yuzaga keladi [Durkheim, 1951, bb. 253–254]. XX asr boshlaridagi AQSh jamiyatida kapitalizm va iste'mol qadriyatlarining kuchayishi aynan shu jarayonlarni kuchaytirgan. Teodor Drayzerning *Amerika fojiasi* romanida Klayd Griffiths obrazi buni yorqin ifodalaydi. U diniy va oddiy oilaviy muhitdan chiqib, shahar hayotida ijtimoiy obro' va moddiy farovonlikka erishishga intiladi. Ammo bu intilish shaxsiy mustaqillik emas, balki anomiya sharoitida shakllangan ehtirolarning natijasidir. Iqtisodiy raqobat va iste'molchilik bosimi ostida Klaydning

qadriyatlarini yemiriladi, axloqiy asoslari zaiflashadi va u jamiyatning mafkuraviy bosimiga bo'ysunadi. Natijada uning "tanlovi" jinoyatga olib boruvchi muqarrar oqibatga aylanadi. Shu tarzda, Drayzer qahramoni orqali iqtisodiy o'zgarishlar va shaxsiy ehtiyojlar o'rtasidagi keskin ziddiyat insonni ma'naviy tanazzul sari yetaklashi ochiq ko'rsatiladi.

Maks Veber kapitalistik tuzumni inson erkinligini cheklovchi, uni ma'naviy-axloqiy jihatdan "temir qafas"ga soluvchi kuch sifatida tasvirlab, shunday deydi: "*Man is dominated by the making of money, by acquisition as the ultimate purpose of his life*" [Veber, 1930, b. 11]. Bu jumla inson hayotining ma'nosi moddiy manfaat va boylik orttirishga qaratilib qolganini ochib beradi. Veberning nazariyasi shuni ko'rsatadiki, zamonaviy kapitalizm ratsional mantig'i bilan individni qamrab oladi va uning barcha intilishlarini iqtisodiy samaradorlik mezoniga bo'ysundiradi. Teodor Drayzer romanlaridagi qahramonlar ham aynan shu "temir qafas"ning bevosita qurbonlari sifatida gavgdalanadi. Masalan, Kerri o'z hayotining mazmunini iste'mol va tashqi hasham orqali topishga urinadi. U shaxsiy erkinlikni moddiy ko'rinishlarda izlaydi, biroq bu uni yanada kuchliroq jamiyat bosimiga bog'laydi. Klayd esa jamiyatning moddiy talablariga moslasha olmagan uchun halokatli yo'lga kiradi, bu esa kapitalizmning ratsionalizatsiya va iste'molga asoslangan tizimida shaxsiy tanlovning qanchalik cheklanganligini namoyon qiladi. Shu tariqa, Veber tasvirlagan "temir qafas" metaforasi Drayzer romanlarida badiiy shakl kasb etib, shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatni chuqurroq anglash imkonini beradi. Teodor Drayzer romanlari shaxsiy tanlov va jamiyat bosimi o'rtasidagi ziddiyatni chuqur badiiy-estetik shaklda yoritadi. Durkheimning anomiya konsepsiyasi va Veberning nazariy qarashlari nuqtai nazaridan qaralganda, Kerri yoki Klayd singari qahramonlar erkin sub'ektlar sifatida emas, balki kapitalistik tuzumning qat'iy va shaxsiy bo'lmagan kuchlari ta'sirida harakat qiluvchi obrazlar sifatida namoyon bo'ladi. Ularning intilishlari shaxsiy orzularning mahsuli bo'lib ko'rinsa-da, aslida jamiyat tomonidan belgilangan iqtisodiy va iste'molchilik me'yorlariga bo'ysundirilgan. Shu bois Drayzer ijodi adabiy naturalizmning yorqin namunasi sifatida nafaqat individual fojealarni ko'rsatadi, balki XX asr boshidagi Amerika jamiyatida axloqiy tanazzul va ijtimoiy determinatsiya muammolarini ham tahlil qiluvchi muhim sotsiologik manba vazifasini bajaradi.

Adabiyotlar

1. Barrish, P. J. (2012). *Crisis of Agency: Literary Naturalism, Economic Change, and "Masculinity."* Stanford University Press.
2. Durkheim, É. (1952). *Suicide: A Study in Sociology* (J. A. Spaulding & G. Simpson, Trans.). Routledge.
3. Dreiser, T. (1900). *Sister Carrie*. Doubleday, Page & Co.
4. Dreiser, T. (1925). *An American Tragedy*. Boni & Liveright.
5. Simmel, G. (2004). *The Philosophy of Money* (D. Frisby, Ed.). Routledge.
6. Weber, M. (1930). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Routledge.